

Origine antropica della pandemia di SARS-CoV-2

Francesco Esposito

Caccia alle streghe o pericolo planetario?

Un'analisi tramite confronto con l'antitesi

Era il febbraio del 2020, e, come tutti, non potevo fare a meno di chiedermi se le prime indiscrezioni circolanti sulle origini del virus che stava terrorizzando il mondo avessero avuto un briciolo di fondamento. In un primo momento pensai che fosse praticamente certo che eravamo stati posti "semplicemente" di fronte all'evento pandemico che, almeno con cadenza secolare, la natura presenta agli ormai non tanto più inermi esseri umani, poi, dopo una valutazione più approfondita, mi trovai "costretto" a dover cambiare idea.

Questo articolo nasce dopo un fitto scambio di idee con colleghi internazionali durato più di un anno, e, giunto alle mie personalissime conclusioni, ho infine deciso di fare un quadro generale di quanto appreso agendo con l'ottica dell'analisi tramite confronto con l'antitesi, un modo di procedere che ci spiega dettagliatamente Karl Popper nella sua opera "Misera dello storicismo":

<< Se non siamo critici troveremo sempre ciò che vogliamo: cercheremo e troveremo conferme, distoglieremo lo sguardo da tutto ciò che potrebbe essere pericoloso per le nostre teorie predilette e non vedremo oltre. In questo modo è fin troppo facile ottenere quelle che sembrano essere prove schiaccianti a favore di una teoria che, se affrontata in modo critico, sarebbe stata confutata. >>

L'articolo non ha lo scopo di dimostrare che le cose siano andate in un modo esatto, ha solamente l'intento di aprire il campo di indagine ad ogni possibilità non attualmente scartata, come la scienza avrebbe il dovere di fare. Quando si legge da qualche parte che la teoria del laboratorio è ufficialmente smentita dalla scienza dominante (ed abbondano giornali e testate online che lo fanno), si è di fronte ad una completa menzogna. Attualmente, che si reputi più probabile una teoria o un'altra, nessuna delle ipotesi è cancellabile dallo spettro di indagine, e chi vuole imporre una visione unilaterale sta ulteriormente inquinando un dibattito già gravemente avvelenato da politica ed interessi

economici. Lo scopo di questo testo è, quindi, quello di indagare tutte le principali critiche mosse alla famigerata (quanto denigrata) ipotesi di fuoriuscita del **SARS-CoV-2** da uno dei laboratori di Wuhan utilizzando tutte le conoscenze scientifiche e politiche a nostra disposizione, per valutare, quindi, se la teoria dovesse reggere o meno.

Tale documento non ha la pretesa di essere uno studio scientifico, ma una quanto più neutra indagine giornalistica affrontata con tutti i mezzi scientifici e storici a nostra disposizione, senza alcuna turbolenza ideologica e/o politica.

In ultima istanza, ci tengo a specificare che nessuno degli elementi inseriti in questo articolo ha la volontà di ledere in alcun modo la comunità cinese, popolazione dalla natura ben differente rispetto a quella del regime dittatoriale che la governa.

Si ringraziano tutti i grandi esperti del settore che con il loro impegno pubblico e privato hanno reso possibile la creazione di questo articolo, tra questi, mi sento in dovere di citare: **Karl Sirotkin, Dan Sirotkin, Yuri Deigin, Rossana Segreto, Alina Chan, Roland Wiesendanger, Steven Quay, Nikolay Petrovski, Richard Ebright**, e tutto il team di ricercatori indipendenti **Drastic** senza il quale nulla di tutto ciò sarebbe stato probabilmente possibile.

La domanda chiave da porsi, quindi, è: la teoria dell'errore di laboratorio è razionalmente inquadrabile come una valida teoria di indagine o è da relegare a mera teoria della cospirazione? Di seguito un'analisi di tutte le critiche principali:

- **Critica n.1:** Nella storia sono avvenuti svariati *spillover*, salti di specie di un virus dall'animale all'uomo. Una fuoriuscita da un laboratorio ha quindi probabilità molto scarse di essere avvenuta.

Analisi: Gli spillover sono fenomeni comuni nella storia dell'uomo, solo l'ultimo secolo ne ha mostrati svariati, più o meno dannosi, questo non significa che da un secolo a questa parte non siano diventate comuni anche le infezioni acquisite dall'attività di laboratorio (LAIs). Quelle documentate sono ben **313**, e l'area dell'Asia-pacifico è quella che vede una maggior frequenza di questo tipo di incidenti (0,8 ogni 15 mesi)¹, tra questi si annoverano le "fughe" di laboratorio della **SARS** avvenute a Pechino tra il 2002 ed il 2004².

Basandoci su pochi elementi possiamo formulare un'indagine statistica efficiente³:

1. Pipistrelli e altri animali che ospitano i coronavirus si trovano praticamente in tutto il mondo;
2. La popolazione di Wuhan è di 11 milioni;
3. La popolazione globale è di 7 miliardi.

Da questi semplici elementi possiamo valutare la possibilità che proprio una persona di Wuhan sarebbe stata il paziente zero: circa **1 su 630**. Ma possiamo amplificare l'indagine. Valutiamo, adesso, che nel 2018 l'OMS annunciò un elenco di discussione delle prioritarie malattie pandemiche⁴, che includeva Ebola, Rift Valley Fever e altri virus. Oltre a queste malattie note, l'OMS chiese agli esperti di nominare anche un candidato attualmente sconosciuto. La **Dott.ssa Shi Zheng-Li**, dirigente dell'istituto di virologia di Wuhan, propose: "La malattia X potrebbe essere una malattia infettiva trasmissibile causata da un nuovo coronavirus originato dai pipistrelli"⁵. In altre parole, non prevedeva in modo più restrittivo che la prossima pandemia sarebbe stata causata potenzialmente solo da un *alfa* o un *betacoronavirus* (gli unici noti per infettare l'uomo erano questi 6: **HCoV-NL63, HCoV-229E, MERS, SARS, HCoV-OC43 e HCoV-HKU1**), per non parlare della possibilità che un eventuale nuovo coronavirus pandemico non emergesse all'infuori dei preesistenti rami dell'albero filogenetico (come la **MERS**, specie totalmente sconosciuta prima di iniziare ad infettare l'uomo), ma, casualmente, **SARS-CoV-2** emerge esattamente

Albero filogenetico dei Coronavirus (Li et al.)

tra le **specie correlate alla SARS**, quelle che la **Dott.ssa Shi Zheng-Li** ha studiato e manipolato approfonditamente dal 2005 al 2019 con ben 18 studi trovabili facilmente cercando le sue pubblicazioni online. Considerando che ogni specie di *Alpha* e *Betacoronavirus* aveva esattamente la stessa possibilità di estendersi all'uomo, le probabilità che un virus specificamente della specie dei **coronavirus correlati alla SARS** iniziasse una pandemia zoonotica era di **1 su 28** (e dato che ci sono certamente molte altre specie di coronavirus da scoprire, le possibilità sono in realtà ancora più scarse). Quindi, se si accettano come ragionevoli le ipotesi fatte sopra, le probabilità che proprio Wuhan sarebbe stata sito di un focolaio naturale per un **coronavirus correlato alla SARS** si ottiene moltiplicando 1 su 630 per 1 su 28. Il risultato è di **1 su 17.640**, abbastanza notevole per non tenerlo in considerazione.

- **Critica n.2:** Il virus non mostra segni evidenti di manipolazione genetica, quindi non può essere artificiale.

Analisi: Il primo studio ad aver superato la revisione controllata sul tema delle origini del virus è "[Proximal origins of SARS-CoV-2](#)"⁶, esso ha segnato una pietra miliare nella faccenda perché ha decretato "improbabile" che **SARS-CoV-2** sia un virus manipolato in laboratorio solamente perché non è possibile notare segnali evidenti di ingegneria genetica inversa, tecniche che gli scienziati sanno benissimo non essere gli unici metodi per ottenere un nuovo virus (con caratteristiche naturali) in laboratorio. Per fare un esempio, citiamo il **Prof. Nikolai Petrovski**, immunologo di fama internazionale, il quale ci spiega in un'intervista⁷ come sia estremamente attuabile una "**zoonosi forzata**" in vitro: <<L'analisi delle sequenze genomiche non rivelano interventi di ingegneria genetica che hanno manipolato artificialmente il virus. Questo, però, non esclude l'intervento umano sul virus. Ad esempio, si può prendere un Coronavirus di un pipistrello non infettivo per l'uomo e forzare le sue trasformazioni coltivandolo con cellule che esprimono il recettore ACE-2 dell'uomo, aumentando contemporaneamente la forza del suo legame con questo recettore e riducendo quella con l'ACE-2 del pipistrello.>> L'articolo di **Andersen** pubblicato su **Nature** preme, in seguito, sulla questione della mancata conoscenza pubblica dei virus base, i "**backbones**", le "spine dorsali" dalle quali sarebbe potuto essere stato creato **SARS-CoV-2**, dando per scontato che i laboratori asiatici abbiano comunicato in maniera trasparente ogni virus scoperto nei loro numerosissimi viaggi, cosa che sappiamo non essere stata fatta. Per

verificare ciò basta osservare il mancato sequenziamento degli 8 coronavirus di pipistrello con inquietanti analogie con il **SARS-CoV-2** trovati nella **miniera del Mojang⁸** dopo la morte di 3 minatori con sintomi affini al **Covid-19**, l'unico di questi da noi conosciuto è **BatCov/RaTG13** (e ci sono notevoli dubbi sul suo corretto sequenziamento per via di svariate anomalie⁹). Ma esistono anche altre gravi forme di estrema mancanza di trasparenza dei ricercatori cinesi, come la scomparsa dal web di un database contenente più di **22.000** sequenze di virus. Tale database fu presentato in un articolo¹⁰ del team della direttrice del **Wuhan Institute Of Virology** Shi Zheng-Li. L'articolo e il database batvirus.whiov.ac.cn corrispondente sono scomparsi dalla pagina web della rivista scientifica nel settembre 2019, ma è stato possibile valutare che il database sia stato modificato un'ultima volta il **30 dicembre 2019**, lo stesso giorno in cui gli scienziati cinesi hanno affermato di aver identificato il nuovo virus. Gli altri articoli pubblicati dalla rivista (con il doi - digital object identifier - precedente e successivo) sono, invece, ancora totalmente disponibili.

Ma l'articolo di **Andersen** che supporta la teoria della zoonosi è l'unico ad aver subito una revisione paritaria per poi essere pubblicato? No, assolutamente, e gli altri aprono nettamente il campo di indagine verso il laboratorio:

1) [The genetic structure of SARS - CoV - 2 does not rule out a laboratory origin – di Yuri Deigin e Rossana Segreto](#)

2) [Tracing the origins of SARS-CoV-2 in coronavirus phylogenies – di Erwan Sallard, José Halloy, Didier Casane, Etienne Decroly e Jacques Van Helden](#)

3) [Might SARS - CoV - 2 Have Arisen via Serial Passage through an Animal Host or Cell Culture?](#)

	Natural spillover (bats or other animals to humans) A	Lab/research-related incident B,C,D,E	Cold chain trade inside China (not international trade) F
Do top experts think this is a plausible hypothesis to be investigated?	Yes.	Yes.	Yes. Mainly the WHO-convened expert team.
Is there a well-documented precedent of a coronavirus infection being acquired this way?	Yes , several times in different countries. Close relatives to SARS2 have been found in nature.	Yes , in different labs in different countries. Close relatives to SARS2 have been collected and studied in labs in China.	No.
Is there direct evidence of this being how Covid/SARS2 emerged?	No. No original animal source of SARS2 precursor or siblings reported by China or any other country.	No. No SARS2 precursor reported in the labs in China or any other country.	No. No original source of frozen foods reported to have SARS2 precursor.
Does the location of Wuhan make sense as the first detected site of SARS2 emergence?	Possibly, if the spillover occurred where SARS2-like viruses are found hundreds of miles away and the original virus transmitted to and resulted in an outbreak only in Wuhan. Wuhan was not a SARS spillover zone.	Yes , there are at least 2 labs in Wuhan collecting and studying bat coronaviruses collected across China. One hosts presumably the largest collection of SARS-like virus sequences in the world.	Possibly, if transmission of the original virus from the frozen food, leading to an outbreak, only occurred in Wuhan and not in any other city including the original source of the frozen food.
Do any available data rule out the hypothesis?	No.	No.	No.
Are all available data consistent with the hypothesis?	Yes. Furin cleavage site could have arisen naturally.	Yes. Furin cleavage site could have been engineered.	Yes.

Critica n.3: Se il virus è naturale, non c'è possibilità che sia giunto alla popolazione grazie all'uomo.

Analisi: Oltre a quanto detto prima sulle possibilità che il virus possa anche essere frutto dell'ingegno dell'uomo, **non per forza il virus deve essere artificiale per essere stato portato alla popolazione umana** tramite un errore umano.

Bisogna tenere in considerazione che i ricercatori delle strutture di Wuhan sono sempre stati a stretto contatto con le zone dalle quali trae origini filogenetiche il **SARS-CoV-2**. Un **video¹¹** pubblicato dall'emittente CCTV-13 (e attualmente non più disponibile) ci mostra come i ricercatori dell'istituto di virologia di Wuhan andassero sul territorio dello Yunnan per prendere campioni e cavie, in alcuni momenti è possibile vederli in azione **senza utilizzare guanti o mascherine**, finendo anche con l'essere feriti o colpiti sulla cute

HOW TO TRACE A VIRUS TO ITS SOURCE

Tracing the source of a virus spreading in people requires investigating a host of questions, many of which are difficult to answer definitively.

Animals in the wild

Lab

©nature

dai rifiuti organici dei pipistrelli. Il filmato è stato girato 2 anni prima dello scoppio della pandemia. Inoltre, come esposto da allarmanti **cablogrammi statunitensi** del 2018, le stesse strutture di ricerca di Wuhan erano abbastanza pericolose per via delle evidenti carenze di sicurezza¹². La stessa rivista **Nature**, mesi dopo la pubblicazione di "[The proximal origin of SARS-CoV-2](#)", ha pubblicato un articolo dove viene accettata anche la possibilità di fuoriscita tramite laboratorio¹³ (vedi immagine sopra). Bisogna ricordare, inoltre, che per quanto il **Wuhan Institute of Virology** abbia la possibilità di utilizzare la tecnologia di sicurezza BSL-4, tutti gli studi sulla **SARS** condotti gli anni precedenti sono stati effettuati in BSL-2/3 (come è possibile verificare dai relativi studi in archivi pubblici online). Questo ci consente di capire che se qualcuno fosse stato infettato in via del tutto naturale in una missione esplorativa nello **Yunnan** o in un laboratorio, il virus avrebbe avuto modo di diffondersi alla popolazione e possibilmente iniziare già a mutare per migliorare la sua affinità al genere umano. Questo spiegherebbe come mai il luogo di origine dell'antenato conosciuto ospitato dai pipistrelli **Rhinolophus Affinis**¹⁴ e distante 2000 km da Wuhan non sia stato la sede del primo focolaio conosciuto dopo un eventuale **spillover**, ma lo sia stato invece Wuhan (ad una piccolissima distanza da una delle principali strutture di ricerca dei coronavirus a livello mondiale).

- **Critica n.4:** Il sito di clivaggio della furina presente nel genoma di SARS-CoV-2 può svilupparsi anche tramite selezione naturale.

Analisi: E' possibile un suo sviluppo sia per via naturale che artificiale, ma, come emerso nello [studio revisionato di Rossana Segreto e Yuri Deigin](#), sussistono svariati elementi sospetti. Gli altri **betacoronavirus** conosciuti non hanno un **sito di clivaggio della furina**, inoltre, in **SARS-CoV-2** esso non risulta essere in frame con il resto della sequenza se posto a confronto con le sequenze di **MP789** (coronavirus del pangolino) e **RaTG13** (il virus più strettamente correlato a **SARS-CoV-2** da noi conosciuto).

Pangolin MP789 (nt 23527):	G A G I C A S Y Q T Q T N S - - - - R S V S S X A I I ggt gca gga ata tgt gcc agt tat cag act caa act aat tca --- --- --- --- cgt agt gtt tca agt cna gct att att
RaTG13 (nt 23543):	G A G I C A S Y Q T Q T N S - - - - R S V A S Q S I I ggt gca gga ata tgc gcc agt tat cag act caa act aat tca --- --- --- --- cgt agt gtg gcc agt caa tct att att
SARS-CoV-2 (nt 23561):	G A G I C A S Y Q T Q T N S P R R A R S V A S Q S I I ggt gca ggt ata tgc gct agt tat cag act cag act aat tct cct cgg cgg gca cgt agt gta gct agt caa tcc atc att

Black = common for all 3
 Red = unique to SARS-CoV-2
 Green = unique to RaTG13
 Blue = common difference of RaTG13 and SARS-CoV-2 from MP789

Sito di clivaggio fuori frame (Deigin e Segreto)

Pertanto, è possibile escludere che tale inserzione possa aver avuto origine dallo slittamento della polimerasi o da rilascio e readescamento, poiché sono state postulate mutazioni di inserzione generate da questi meccanismi per mantenere il frame di lettura della sequenza virale. La possibilità che il sito di scissione della furina possa essere stato acquisito mediante ricombinazione è stata recentemente messa in dubbio da **Seyran et al.**¹⁵ perché la proteina spike del **SARS-CoV-2** sembra mancare di ulteriori eventi di ricombinazione in contrasto con il modello di ricombinazione di altri coronavirus.

- **Critica n.5:** L'OMS ha indagato sulla questione ed ha valutato l'ipotesi di laboratorio estremamente improbabile, non ha senso, quindi, indagare oltre.

Analisi: L'OMS ha mostrato in quest'anno una notevole mancanza di forza nei confronti del regime Cinese, uno dei suoi massimi foraggiatori dopo il taglio di finanziamenti del governo statunitense¹⁶. Dopo aver agevolato passivamente il tentativo cinese di nascondere l'epidemia (poi divenuta pandemia) causando importanti ritardi di valutazione scaturiti in enormi danni mondiali, le loro mancanze sono state pubblicamente evidenziate ed hanno risposto solamente di aver fatto il possibile¹⁷. Dopo un anno, è iniziata un'indagine sulle origini del virus con 17 esperti mondiali (tra cui **Peter Dazsak**, fondatore degli studi di **Shi Zheng-Li** sui **virus sars-correlati** di pipistrello con subcontratti di 200 milioni di dollari tramite la società **EcoHealth Alliance**) i quali, dopo due settimane di quarantena, hanno avuto la possibilità di effettuare solo due settimane di visita guidata nelle quali alti funzionari cinesi (perlopiù politici) hanno scelto oculatamente cosa fargli vedere e, soprattutto, come. Il risultato dell'indagine è stato, quindi, perfettamente combaciante con la narrativa voluta dal regime: <<Il **SARS-CoV-2** giunge probabilmente a Wuhan tramite la catena del freddo>>¹⁸, una possibilità che l'OMS aveva prima sempre scartato e che pochi giorni dopo il termine dell'indagine è tornata a considerare poco probabile riaprendo anche alla possibilità di una **fuoriuscita di laboratorio**¹⁹. Il 5 marzo la stessa organizzazione,

in contemporanea al rilascio di una **lettera di 26 scienziati per un'indagine indipendente**²⁰, comunica al mondo che non ci sarà più un rapporto provvisorio sull'indagine svolta.

Alla luce di quanto osservato, verrebbe naturale valutare l'intera organizzazione come totalmente inaffidabile sulla questione **SARS-CoV-2** per motivi di mera natura economico-politica. Oggi, più che mai, una vera **indagine internazionale indipendente** risulta necessaria.

- **Critica n.6**: Il regime cinese non ha motivo di nascondere un eventuale errore di laboratorio.

Analisi: Al contrario, la Cina ha tutti i motivi possibili per nascondere un evento di tale portata, ed essendo una superpotenza nascente con radici giungenti ormai ovunque, ha tutti i mezzi necessari per riuscirci. Da regime dittatoriale autoritario qual è, la Cina non ha paura di intimorire, minacciare e colpire chiunque osi ostacolarla, rimanendo, pubblicamente, entro i limiti della diplomazia internazionale. Un danno di questa portata verso tutte le nazioni mondiali, anche se dovuto ad un banale errore, farebbe incrinare ogni sorta di accordo internazionale e minerebbe fortemente le fondamenta della dittatura comunista di ferro, per non parlare dei danni che scaturirebbero al processo imperialista attualmente in pieno vigore. Questo evento risulta essere perfettamente assimilabile al caso di **Černobyl'**, nel quale il regime comunista dell'**URSS** attuò svariati depistaggi al fine di cercare di nascondere cosa avevano causato a loro stessi e al mondo. Il fenomeno del **1986**, fu, però, di natura nucleare, quindi risultò estremamente più difficile coprirne le evidenti tracce, a differenza di quanto accade oggi con un patogeno invisibile i cui segreti sono nascosti in database non più visualizzabili e in sequenze di codice genetico illeggibili per la maggior parte della società civile. Solamente nel **1990**, grazie alla giornalista **Alla Yaroshinskaya**, siamo venuti a conoscenza degli enormi tentativi di insabbiamento condotti da un regime cosciente che un errore simile avrebbe potuto decretarne la fine, come infatti accadde breve tempo dopo.

La possibilità che la Cina abbia "cospirato" al fine di salvare la faccia (e, quindi, il suo egemonico potere), sembra essere, per buona parte della stampa, un elemento relegabile al solo immaginario televisivo, più che un fenomeno plausibile, come se le dittature non abbiano attuato da sempre nella storia

dell'uomo ogni forma di menzogna al fine di avere il miglior risultato propagandistico possibile con tutti i mezzi autoritari a loro disposizione.

- **Critica n.7:** Anche se un laboratorio fosse coinvolto, prenderlo in considerazione non servirebbe a niente.

Analisi: Che i laboratori cinesi siano coinvolti o meno nella pandemia da **SARS-CoV-2**, i governi dovrebbero utilizzare l'occasione come momento di profonda riflessione sulla sicurezza degli **studi di guadagno di funzione (GOF)**. Tali sperimentazioni sono volte a potenziare agenti epidemici/pandemici rendendoli più aggressivi, più contagiosi, o contagiosi nei confronti degli esseri viventi verso i quali prima erano innoqui. Questo tipo di ricerca avrebbe il nobile fine di sviluppare nuove tecniche di prevenzione (specialmente **vaccini**) nell'eventualità che un patogeno simile si presenti al mondo. Questo tipo di applicazioni nasconde, però, l'enorme rischio di mettere in circolazione i pericoli dai quali in principio ci si sarebbe voluti salvaguardare, creando, invece, una vera e propria "**profezia autoavverante**". Il dibattito ha inevitabilmente diviso la comunità scientifica in maniera concreta data l'evidenza che tali tecnologie possano condurre a diffusione di vere e proprie armi, sfruttabili sia con **finalità terroristiche/belliche**, ma anche diffondibili casualmente per semplici errori che statisticamente sono sempre presenti. La questione nasce nel **2011**, quando l'**NSABB** ha soppresso due studi che coinvolgono virus **H5N1²¹** modificati per consentirne la trasmissione per via aerea da furetto a furetto. Gli scienziati avvertirono il pericolo che attori maligni potessero replicare il lavoro per provocare deliberatamente un'epidemia negli esseri umani. Dopo un lungo dibattito, gli studi sono stati pubblicati integralmente nel **2012²²**. In seguito, nel **2014**, gli stati uniti sono travolti da svariati pericoli di biosicurezza²³: dozzine di laboratori presso i **Centers for Disease Control and Prevention (CDC)** vennero esposti all'antrace, fiale di virus del vaiolo furono trovate abbandonate in un magazzino del **NIH**, il **CDC** inviò involontariamente campioni del virus influenzale ibridato con il virus **H5N1**. L'accumulo di questi eventi condusse alla firma della dichiarazione da parte di **200 scienziati** per la cessazione di questi esperimenti²⁴ <<Fino a quando non ci sarà stata una valutazione quantitativa, oggettiva e credibile, dei rischi, dei potenziali benefici e delle opportunità di mitigazione del rischio, nonché un confronto con approcci sperimentali>>. Nello stesso anno la commissione **Obama** pose un **divieto** ai finanziamenti federali per qualsiasi nuovo esperimento di guadagno di

funzione²⁵. Nel **2016**, l'**NSABB** pubblicò una serie di raccomandazioni per la valutazione della ricerca sul guadagno di funzione²⁶, tale documento delinea i criteri per la valutazione dei potenziali rischi e benefici. Scrive **Michael Selgelid** (Monash University, Melbourne, VIC, Australia) a **The Lancet Infectious** che le domande da porsi sono: <<Quanto è probabile che la ricerca produca benefici? Quanto grandi sarebbero questi benefici? Quanto è probabile che la ricerca provochi danni? E quanto grandi sarebbero questi danni?>>. Inoltre, aggiunge: <<La valutazione del rapporto rischio-beneficio non è una scienza esatta, né è perfettamente oggettiva: la maggior parte delle volte sarà molto difficile dire cosa costituisca una situazione in cui i benefici superano i rischi>>. Nel **2017** la commissione **Trump** revocò il divieto²⁷, lasciando il mondo pienamente esposto ai rischi della sperimentazione con guadagno di funzione e, forse, a scontarne già i primi danni.

Conclusione

Perché una teoria davvero valida dovrebbe venire additata come bufala da persone che non hanno alcun interesse specifico per opporvisi? Per rispondere, possiamo usare un'analogia perfettamente a tema con l'argomento biologico: si può dedurre che sia coinvolto un meccanismo psicologico molto affine ai metodi di azione del nostro sistema immunitario. In che senso? Negli ultimi anni siamo stati sommersi da una valanga di fake news, i social media hanno dato risalto alle più disparate e fantasiose teorie soprattutto in campo economico, politico e sanitario. Sfido chiunque a non essersi mai imbattuto in un articolo di medicina alternativa, dalla ormai comunissima omeopatia alle cure improbabili per ogni tipo di patologia (dalle più banali ai tumori). Tale bombardamento, usurando lentamente il pubblico, ha scatenato una reazione viscerale delle masse. Una vera e propria repulsione "anticorpale" ad ogni forma di informazione impostata sul modello "ti svelo quello che non ci dicono". Impossibile biasimare nessuno, anzi, grazie a Dio è successo. Questo, però, ha fatto sviluppare una sorta di cecità nei confronti di quelle sparute possibilità, più o meno occulte, che raramente si

palesano sulla scena dell'informazione moderna. **L'ipotesi dell'origine di laboratorio del SARS-CoV-2**, ha subito, quindi, lo stesso esatto trattamento di tutta l'informazione-spazzatura circolante, **nonostante attualmente ci siano più studi scientifici pubblicati (dopo aver subito l'ostico processo di mesi di peer-review)** che ne ammettono concretamente la possibilità come valida teoria scientifica. Aggiungiamoci la **politicizzazione del fenomeno**, lo scontro diplomatico tra stati, il “mentitore seriale” **Donald Trump** a promuoverne la possibilità insieme al molto poco affidabile **Luc Montagnier**, ed è facile capire come questa teoria abbia subito fin troppi attriti per trovare modo di occupare una posizione scientifica all’infuori della propaganda cinese/OMS.

Per concludere, attualmente un’opinione abbastanza condivisa nel mondo scientifico è che ci sia il forte bisogno di un'indagine internazionale svolta in maniera indipendente dalla Cina, dall'OMS, e da qualsiasi entità che sia passibile di conflitto di interessi. Chiediamo, quindi, agli stati di agire compatti per indagare il fenomeno, per il bene della scienza, per il futuro dell'umanità.

Referenze:

¹:<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6073996/> (A Review of Laboratory-Acquired Infections in the Asia-Pacific: Understanding Risk and the Need for Improved Biosafety for Veterinary and Zoonotic Diseases)

²:<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7096887/> (SARS escaped Beijing lab twice)

³:<https://www.independentsciencenews.org/commentaries/why-china-and-the-who-will-never-find-a-zoonotic-origin-for-the-covid19-pandemic-virus/?fbclid=IwAR2CWkJ3wbnxnHZ3Z3U5Lgkzw60LXIE0IYeTQayOwJoJs8NZI58EAwQ9tpA>

(Why China and the WHO Will Never Find a Zoonotic Origin For the COVID-19 Pandemic Virus)

⁴: <http://www.who.int/activities/prioritizing-diseases-for-research-and-development-in-emergency-context>

(Prioritizing diseases for research and development in emergency contexts)

⁵: <https://link.springer.com/article/10.1007/s12250-020-00206-5>

(The First Disease X is Caused by a Highly Transmissible Acute Respiratory Syndrome Coronavirus)

⁶: <https://www.nature.com/articles/s41591-020-0820-9>

(The proximal origin of SARS-CoV-2)

⁷: <https://www.skynews.com.au/details/6230688756001>

(Human intervention in COVID-19 a possibility ‘not easily dismissed’)

⁸: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7606707/>

(Lethal Pneumonia Cases in Mojiang Miners (2012) and the Mineshaft Could Provide Important Clues to the Origin of SARS-CoV-2)

⁹: <https://zenodo.org/record/3969272#.YED5umhKhPY>

(Anomalies in BatCoV/RaTG13 sequencing and provenance)

¹⁰: <https://archive.is/jPPkB#selection-711.0-711.28>

(Archivio con database scomparso di 22.000 virus)

¹¹: <https://www.india.com/viral/we-were-bitten-by-coronavirus-infected-bats-wuhan-scientists-make-startling-revelation-in-a-2017-video-4341063/>

(Wuhan Scientists Make Startling Revelation in a 2017 Video)

[12: https://bbc.com/news/science-environment-52318539](https://bbc.com/news/science-environment-52318539)

(Coronavirus: Is there any evidence for lab release theory?)

[13: https://www.nature.com/articles/d41586-020-01541-z](https://www.nature.com/articles/d41586-020-01541-z)

(The biggest mystery: what it will take to trace the coronavirus source)

[14: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7816560/](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7816560/)

(The Rhinolophus affinis bat ACE2 and multiple animal orthologs are functional receptors for bat coronavirus RaTG13 and SARS-CoV-2)

[15: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jmv.26478](https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jmv.26478)

(Questions concerning the proximal origin of SARS-CoV-2)

[16: https://www.businessinsider.com/china-who-multimillion-dollar-contribution-political-power-move-2020-4?IR=T](https://www.businessinsider.com/china-who-multimillion-dollar-contribution-political-power-move-2020-4?IR=T)

(China is injecting millions into WHO as the US cuts funds)

[17: https://www.agi.it/estero/news/2020-06-02/come-cina-ritardi-informazioni-su-virus-oms-8791783/](https://www.agi.it/estero/news/2020-06-02/come-cina-ritardi-informazioni-su-virus-oms-8791783/)

(Così la Cina ritardò il rilascio delle informazioni sul virus all'Oms)

[18: https://www.nature.com/articles/d41586-021-00495-0](https://www.nature.com/articles/d41586-021-00495-0)

(Can COVID spread from frozen wildlife? Scientists probe pandemic origins)

[19: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-china-probe/who-says-all-hypotheses-still-open-in-probe-into-virus-origins-idUSKBN2AC1UV?edition-redirect=in](https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-china-probe/who-says-all-hypotheses-still-open-in-probe-into-virus-origins-idUSKBN2AC1UV?edition-redirect=in)

(WHO says all hypotheses still open in probe into virus origins)

²⁰: <https://www.wsj.com/articles/who-investigators-to-scrap-interim-report-on-probe-of-covid-19-origins-11614865067>

(WHO Investigators to Scrap Plans for Interim Report on Probe of Covid-19 Origins)

²¹: <https://www.nih.gov/news-events/news-releases/press-statement-nsabb-review-h5n1-research>

(Press Statement on the NSABB Review of H5N1 Research)

²²: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22723413/>

(Airborne transmission of influenza A/H5N1 virus between ferrets)

²³: <https://www.nih.gov/sites/default/files/research-training/usg-safety-factsheet-2014.pdf>

(FACT SHEET: Biosafety and Biosecurity in the United States)

²⁴: <https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2013/03/scientists-seek-ethics-review-h5n1-gain-function-research>

(Scientists seek ethics review of H5N1 gain-of-function research)

²⁵: <https://www.nytimes.com/2014/10/18/us/white-house-to-cut-funding-for-risky-biological-study.html>

(White House to Cut Funding for Risky Biological Study)

²⁶: https://osp.od.nih.gov/wp-content/uploads/2016/06/NSABB_Final_Report_Recommendations_Evaluation_Oversight_Proposed_Gain_of_Function_Research.pdf

**(RECOMMENDATIONS FOR THE EVALUATION AND
OVERSIGHT OF PROPOSED GAIN-OFFUNCTION RESEARCH)**

27: <https://www.nature.com/articles/d41586-017-08837-7>

(US government lifts ban on risky pathogen research)